

BADIIY ADABIYOTNING TARBIVAVIY AHAMIYATI

Bayeshanov Abdulla

Guliston davlat universiteti o`qituvchisi
www.doi.org/10.5281/zenodo.10591538

Annotatsiya

Ushbu maqolada yoshlar ma'naviy tarbiyasini dolzarbligi, shuningdek turli tarixiy davrlarda yaratilgan badiiy asarlarning, xususan, Muiniddin Juvayniyning "Nigoriston" asarining ma'naviy, axloqiy, g'oyaviy tarbiya jarayonidagi ahamiyati yoritib berilgan.

Kalit so'zlar. Milliy mafkura, badiiy adabiyot, milliy tarbiya, odob, axloq, g'oyaviy tarbiya.

Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov yozganlaridek: "... xalqimiz adabiyotni muqaddas va ulug' bir dargoh deb biladi. Ana shunday bahoning o'zi el-yurtimiz hayotida bu soha namoyondalariga, ularning haqqoniy so'zi, chuqur ma'noli asarlariga ishonch, hurmat-e'tibor va ehtirom azaldan yuksak darajaga ko'tarilganini yaqqol ko'rsatib turibdi" [1;7].

Turli tarixiy davrlarda yaratilgan badiiy asarlar o'z davri voqeyliklarning badiiy ifodasi bo'lishi bilan birgalikda, katta tarixiy va tarbiyaviy ahamiyat kasb etadigan buyuk g'oyaviy tarbiya vositasi hamdir.

XV asrda yashagan Muiniddin Juvayniyning 1431 yil [2;367]da yozilgan, juda ko'p axloqiy hikoyat, hikmat va she'rlarni o'z ichiga olgan "Nigoriston" ana shunday asarlar jumlasiga kiradi. Tarixda "nigoriston" deb ataluvchi Qozi Ahmad G'afforiyning "Nigoriston" asari, Kamoliddin Bekzodning ustoz Mirak Naqqoshning "Nigoriston" nomli san'at maktabi bo'lganligi ma'lum. Muiniddin Juvayniyning "Nigoriston" asari ulardan o'z mazmun va mohiyat jihatidan tubdan ajralib turadi.

Abdurazzoq Samarqandiyning "Tazkirat ush-shuaro" asarida Muiniddin Juvayniyning "Nigoriston" asari haqida ushbu ma'lumotlarni yozadi: "Mavlono Juvayniy asarlari jumlasidan ermish "Nigoriston" kitobi shayx Sa'diyning "Guliston"i tarzida yozilgan. Lekin u kitobdan soddaroq va donishmandona bitilgandir. Unda nodir, o'rnak bo'larli, foydali hikmatlar ko'p to'plangan" [3;134]

"Bahrobod shayxlari bu kitobni Ulug'bek mirzog'a tortiq qildilar. ... (Ulug'bek mirzo) o'sha kitobni doimo mutolaa qilib yurar va maqbul ko'rar edi. Bu kitob Movarounnahrda ko'p shuhrat topdi, lekin Xurosonda kamyobroq. Qisqasi, u (kishini) o'ziga tortuvchi kitobdir" [3;134].

Mirzo Ulug'bek davrida Samarqand va butun Movarounnahrda tabiiy fanlar barobarida badiiy adabiyot ham yuksak darajada taraqqiy etgan.

Mirzo Ulug'bek faqat zamondosh adiblar emas, balki o'z davridan bir necha asr oldin yashab o'tgan ko'plab shoirlar ijodidan ham chuqur xabardor bo'lib, she'riyatning katta muxlisi va bilimdoni sifatida nom qozongan. Davlatshoh Samarqandiyning 1486 yili yozib tugatilgan "Tazkirat ush-shuaro" asarida bu haqda bir qancha ma'lumotlar keltirilgan.

Temuriylar xonadonida "xamsaxonlik", "shohnomaxonlik" oilaviy bir an'anaga aylangani manbalardan yaxshi ma'lum. Ulug'bekning ukasi Boysung'ur mirzo "Shohnoma"ning turli nusxalarini to'plab, ilmiy-tanqidiy matnini tuzdirgan bo'lsa, Faxriddin Ali Safiyning "Latoif at-tavoif" asarida keltirilishicha, Ulug'bek mirzo majlislarida ham "Shohnoma" o'qilib, uning qiyin joylarining mazmun-ma'nosi muhokama etilgan. Tabiiyki, shahzodalar o'rtasida adabiyotga doir bahs va tortishuvlar bo'lib turgan.

Mirzo Ulug'bek boshqa o'lkalarga safarlari paytida ham adiblar, ularning asarlari haqidagi xabarlar qiziqish bilan qaragan va uning bu xislatini bilgan zamondoshlari sovg'a tariqasida badiiy kitoblar taqdim etishgan.

Hirotda yashagan Davlatshoh Samarqandiy Ulug'bek qadrlagan "Nigoriston" asari Xurosonda kamyob bo'lsa-da, bir nusxasi o'zida borligini anglatib, undan ikkita hikoyatni "Tazkirat ush-shuaro" da keltiradi.

Adabiyotshunos G'ulom Karimiy Abu Rayhon Beruniy nomidagi O'zR FA Sharqshunoslik instituti xazinasida "Nigoriston" asarining bir necha qo'lyozma nusxalari mavjudligini yozadi.

Mirzo Ulug'bek zamonida Movarounnahr va Xurosonda badiiy adabiyot asosan ikki tilda - turkiy va forsiy tillarda taraqqiy etgan. Lutfiy, Atoyi, Sakkokiy, Harimiy Qalandar kabi shoirlar turkiy tilda, Mir Qosim Anvor, Xoja Ismatulloh Buxoriy, Bisotiy Samarqandiy, Xayoliy Buxoriy kabi shoirlar fors tilida ijod qilishgan va ularning merosidan muayyan qismi bizning davrimizgacha etib kelgan. Ulug'bek o'z davri shoirlari asarlarini yaxshi bilgan va ulardan ko'pchiligi bilan bevosita munosabatda bo'lgan.

XV asr birinchi yarmida Samarqand va Movarounnahrda faqat tabiiy fanlar va me'morlik san'ati emas, balki badiiy adabiyot va adabiyotshunoslikning gullab-yashnashida ham Mirzo Ulug'bekning homiy sifatida qo'llab-quvvatlashi va rag'batlantirishi katta ahamiyatga ega bo'lgan.

Edi, Muiniddin Juvayniyning "Nigoriston" asarining mazmun-mohiyatiiga to'xtalsak. Yuqorida ushbu asar Sa'diy Sheroziyning buyuk axloqiy asari "Guliston"ga o'xshatib yozilganligini aytdik. Demak, asarning bosh g'oya va mavzusi bu axloqdir. Ushbu o'rinda asardagi odob, ta'lim-tarbiya, bilim, do'stlik, fazilat va illat mavzusi borasidagi hikmatlari juda ta'sirchan va salohiyatlidir.

Ta'lim-tarbiya haqida:

-Pastkashni aslo tarbiyat qila ko'rma - battar bo'lsa bo'ladi, lekin o'nglanmaydi. Shunday odamni tarbiyat qilginki, seni chaqaman deb kelayotgan chayonning nishiga o'zini ko'ndalang qilsin.

-Nokaslarni qilma tarbiyat,
Yaxshilikka yomonlik qilar.

Chayonlarni parvarish qilsang,
Nishi bilan vujuding tilar[4;252].

Bilim haqida:

-Ilm saodatga yo'llovchi mash'al,
Johillik o'limga boshlar har mahal[4;31].

-Uch toifa odam bilimsiz hisoblanadi: uch erga borsa-da, halim odamni uchratolmasa; jahli ustida shijoat ko'rsatib, jangu jadalda do'st bilan dushmani ajratmasa; hojat chiqarish paytida do'stga mol bag'ishlamay, dushmandan jonini ham ayamasa.

-Jahonda bor narsa - aqlga, aql esa tajribaga muhtojdir.

-Hakimdan "kimni donishmand desa bo'ladi?" - deb so'radilar. U javob qildi: "gapini bilib so'zlaydigan, turmushning qadriga etadigan, fazilat orttirish yo'lida erinmaydigan, martaba va mansab orqasidan tushmaydigan, tanazzul va qiyinchiliklarni tan oladigan va tamom himmatini kamolot va idrok kasb qilishga sarf qiladigan odamni donishmand atasa bo'ladi".

Fazilat haqida:

-G'azabni so'ndirish, gapni kam qilish,

Yaxshi kishilarning ezgu xislati.

Nafsingni hazar qil imkon boricha,

Ochko'zning dilida bo'lmas himmati[2;85].

-Mansabdor mol to'playdi, oqil - fazilat[5;88-89]

-Yaxshiga yondashgan ayni muddao - bu fazilatga yo'l ochadi.

Illat haqida:

-Johilning beshta xislati bor: darg'azablik; behuda so'zlash; manfaat ko'zlamay tortiq qilmaslik; ortiqcha maqtanish; do'st bilan dushmani farq qilmaslik[5;87].

-Har kimsada bo'lsa qabih bir odat,

Bu odatni qilar bir kun takror.

Chayonni ko'r toshga uradi nishin,

Vaholanki toshga o'tmaydi zinhor![2;253]

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Ona zaminimizda ming yillar davomida Muiniddin Juvayniyning "Nigoriston" asari kabi yaratilgan badiiy merosimiz xalqimizning yuksak salohiyati, kuch-qudrati, bunyodkorlik an'analari haqida, vatanimizning shonli tarixi to'g'risida tasavvur va tushunchalar beradi. Shu muqaddas diyorda yashaydigan har bir inson qalbida g'urur-iftixor tuyg'ularini o'yg'otadi. Milliy mafkuraning asosiy vazifalaridan biri vatandoshlarimizning tafakkurida o'zlikni anglash, tarixiy xotiraga sadoqat, muqaddas qadriyatlarimizni asrab-avaylash, vatanparvarlik tuyg'usini kamol toptirishdan iborat ekan, badiiy meros va undagi g'oyalar yoshlarimizda yurtga nisbatan vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishning muhim omillaridan biri ekanligiga shak-shubha yo'q.

Shubhasiz Muiniddin Juvayniyning "Nigoriston" asari kabi o'lmas badiiy-adabiy meros g'oyaviy tarbiyaning eng muhim vositalaridan biri bo'lib qoladi.

References:

1. Karimov I.A. Adabiyotga e'tibor-ma'naviyatga, kelajakka e'tibor. -T.: O'zbekiston, 2009.
2. Mashriqzamin-hikmatlar bo'stoni. -T.: Sharq, 1997.
3. Davlatshox Samarqandiy. Shoirilar bo'stoni. ("Tazkirat ush-shuaro"dan). -T.: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1981.
4. Ahmad Muhammad. Sharq haqni topdi... -T.: "Sharq" nashriyot-matbaa kontserni, 2006.
5. Ajdodlar o'giti: hikoyatlar, hikmatlar, tamsillar. -T.: Cho'lpon, 1990.
6. Karimova, S. (2022). MAFKURAVIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA MILLIY MEROSIMIZNING ORNI. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(1), 485-488.
7. Saida, K. (2020). Features of manifestation of ideological threats in the process of globalization. *ACADEMICA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 10(12), 1428-1433.
8. Bayeshanov, A. (2022). BADIY ADABIYOT YOSHLAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRUVCHI OMIL SIFATIDA. *TA'LIM VA INNOVATION TADQIQOTLAR*, 97-99.
9. Bayeshanov, A. (2022). YOSHLARNI MILLIY G'OYA RUHIDA TARBIYALASHDA BADIY ADABIYOTNING O'RNI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 932-935.
10. Bayeshanov, M. M. (2022). Only the heart can see the truth. *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences*, 15, 22-28.